

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнора Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхраmon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOХLI NERV TUTAMLARI JAROHATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

новообразования, трансплантация стволовых клеток и паренхиматозных органов, иммуносупрессивные и цитостатические препараты, аутоиммунные заболевания и заболевания коллагеновых сосудов [2-5]. У детей наиболее частыми причинами PRES являются острый лейкоз, гломерулонефрит, пурпура Шенлейна Геноха и гемолитико-уремический синдром. Пациенты с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) составляют от 1,6 до 4,5% случаев PRES, и PRES в основном возникает в течение первых трех месяцев терапии [2]. На магнитно-резонансной томографии (МРТ) T2-взвешенные и FLAIR-последовательности показывают вазогенный отек, который в основном затрагивает белое вещество задних отделов височной и затылочной долей головного мозга [1,6,7]. PRES является обратимым состоянием, если оно распознано на ранней стадии, но все же может произойти неврологическое повреждение или даже смерть [6].

Клиническое наблюдение

Больная, 12 лет находилась на стационарном лечении в отделении гематологии Института гематологии, с диагнозом: Основной: С91,0. Острый лимфобластный лейкоз (предлеченность дексаметазоном, метотрексатом), 1-й активный период, промежуточная группа риска, В-иммуновариант, курс индукции ремиссии ПХТ по МБ-2015.

Осложнение: Специфическая инфильтрация внутренних органов. Геморрагический, анемический синдром. Синдром системной воспалительной реакции. Сепсис. Синдром полиорганной недостаточности. Асцит. Хроническая почечная недостаточность. Миелотоксический агранулоцитоз. Судорожный синдром. Риск развития острого нарушения мозгового кровообращения. Вторичный стероидный сахарный диабет.

Соп: Диффузный катаральный гастрит. Рефлюкс эзофагит. Гастростаз.

На 3-й день проведения полихимиотерапии девочка начала жаловаться на головные боли пульсирующего характера в лобной и височной областях. Затем появились «мошки» перед глазами, которые начали увеличиваться в размере и стали как «кулак». На следующий день интенсивность головных болей выросла

При физикальном осмотре в ОРИТ: в сознании, на осмотр реагирует заторможено, на вопросы отвечает с трудом. Артериальное давление (АД) – 160/90 мм.рт.ст. Со стороны черепно-мозговых нервов: запахи различает, зрение не удалось проверить (но вблизи видит), Движение глазных яблок в полном объеме, нистагм установочный, при взгляде вправо отметила двоение. При оскаливании зубов, асимметрия не выявлена, фонация сохранена, глотание не нарушено, язык по средней линии. В двигательной сфере: объем активных и пассивных движений в конечностях не ограничен, сухожильные рефлексы вызываются, симметричные. Патологических стопных знаков нет. Поверхностная и глубокая чувствительность сохранены. Менингеальные симптомы отрицательны.

Данные общего анализа крови: концентрация гемоглобина - Нв-91г/л, эрит-3,01млн; цп-0,89, тромб-126,4x10⁹/л; лейкоц-2,2x10⁹/л; с/я-61%, лимф-32%, мон-7%, соэ-16мм/час. В общем анализе мочи без патологии. В биохимическом анализе крови при поступлении в ОРИТ отмечается повышение уровня глюкозы в крови – 21 ммоль/л, а также повышение ферментов печени. Коагулограмма: АЧТВ -27 Сек - [27 – 36], Протромбиновое время (индекс) -81% - [70 – 120] Фибриноген плазмы -8,4г/л - [2,0 – 4,00], прокальцитонин-1,88 нг/мл. Гепатит "В", "С" - отрицательны. Методом ИФА ВИЧ отрицательный.

Предварительный диагноз был: Острая токсическая энцефалопатия. ОНМК по ишемическому типу?

Рекомендовано МРТ головного мозга с контрастированием.

Повторный осмотр был проведен в отделении через 3 дня: девочка в сознании, активная. Зрение с обоих глаз не нарушено, но справа отмечается гемианопсия, двоения нет. Остальная симптоматика без изменений. На 5-й день появления неврологической симптоматики у девочки опять появились «мошки» перед глазами с размером в «кулак» на 5-6 секунд, затем размер «мошек» уменьшился и стал (как сама девочка описала) как с ½ пальца кисти. Гемианопсии не отмечалось. Рекомендовано Карбамазепин увеличить дозировку.

На 2-й день поступления в ОРИТ проведена МРТ головного мозга с контрастированием:

Рис.1. На аксиальном срезе T2/FLAIR, билатерально в затылочной области коры и субкортикальной области белого вещества отмечается гиперинтенсивный сигнал.

ЭЭГ: Дисфункция срединных структур головного мозга.

На основании клинической картины, МРТ головного мозга у больного был диагностирован Синдром задней обратимой энцефалопатии и проведено симптоматическое лечение. В результате терапии состояние девочки улучшилось, проведен курс

индукции ремиссии по протоколу МБ-2015. Девочка выписалась в дневной стационар для продолжения лечения.

Обсуждение

В большинстве случаев СЗОЭ ассоциируется с такими состояниями как: преэклампсия, эклампсия, инфекции, аутоиммунные заболевания, химиотерапия, гипертонзия.

Клинические симптомы могут варьироваться: например, нарушение зрения может быть представлена от расплывчатого зрения, гомонимной гемианопсии до корковой слепоты. Нарушение сознания может быть представлена от лёгкого оглушения, спутанности сознания вплоть до комы. Также могут отмечаться стереотипные движения в виде застывания в одну точку, причмокивания, поворачивания головы, частое моргание.

Диагноз СЗОЭ ставится в основном по клинической картине, а также по данным нейрорадиологических исследований. Клиническая манифестация включает гипертензию, неврологические очаговые нарушения, такие как: нарушение зрения, тремор, атаксия, судороги, головные боли и т.д. Артериальная гипертензия является одной из основных причин СЗОЭ, но в 20% случаев отмечается нормальное АД у детей. Вследствие повышения артериального давления нарушаются ауторегуляторные механизмы мозга, которые приводят к сосудистому отёку. Срыв ауторегуляции мозгового кровообращения при СЗОЭ наступает преимущественно в задних отделах системы церебральной кровообращения. Данную закономерность объясняют физиологическим дефицитом симпатической иннервации сосудов в вертебробазиллярной системе по сравнению с каротидной [7], а также гидродинамической характеристикой мелких анастомозирующих артерий в областях смежного кровоснабжения в затылочных отделах [12, 13], которые в свою очередь приводят к резким подъемам АД [2, 6, 12] и повышению чувствительности задней циркуляторной системы головного мозга.

В некоторых случаях причиной СЗОЭ являются особенности кровоснабжения головного мозга, иннервация и отдельные биохимические показатели, а также высокая плотность С2-сенсорных окончаний в сосудах заднего циркуляторного русла и твердой мозговой оболочки задней черепной ямки, которые несут стимул в задние рога С2-сегмента спинного мозга и имеющих связь с V парой черепно-мозговых нервов - тройничным нервом [12, 13], что и определяет широкую встречаемость цефалгического синдрома при СЗОЭ. Высокое соотношение медиаторов центральной нервной системы глутамата/глутамин в затылочной области приводит к высокой возбудимости данной области мозга при наличии предрасполагающих к эпилептическим разрядам факторов, такими как высокое артериальное давление и ОГМ [6, 12].

Другая гипотеза говорит о прямом цитотоксическом эффекте противоопухолевых и иммуносупрессивных лекарств, таких как: метотрексат, циклоспорин, винкристин и т.д. Данные препараты оказывают прямой цитотоксический эффект на эндотелий сосудов и приводят к поражению эндотелиальной системы головного мозга.

Для СЗОЭ характерным признаком на МРТ головного мозга являются билатеральные гиперинтенсивные участки в теменно-затылочных долях головного мозга в режимах T2 и FLAIR. Нейровизуализация в основном показывает вазогенный отёк в субкортикальном белом веществе головного мозга зачастую в теменно-затылочной области. Иногда отмечается атипичное течение данного синдрома, когда вазогенный отёк мы можем увидеть в стволе головного мозга, мозжечке, внутренней капсуле, базальных ганглиях, внутренней капсуле и в таламусе.

Механизм развития СЗОЭ у пациентов, в особенности у детей с острым лейкозом остаётся до конца неизученным. Одной из основных патофизиологических гипотез развития СЗОЭ у детей с острым лейкозом является нарушение гематоэнцефалического барьера вследствие внезапного повышения артериального давления. При этом отмечается нестабильность мембран и повышение проницаемости ГЭБ, в результате электролитных нарушений, что в свою очередь может приводить к СЗОЭ.

СЗОЭ представляет собой состояние, связанное с дисфункцией срединных структур головного мозга. В данном клиническом случае у девочки с диагнозом острый лимфобластный лейкоз был диагностирован СЗОЭ на основе клинической картины и результатов МРТ головного мозга. Возможные причины развития СЗОЭ могут включать нарушение гематоэнцефалического барьера, ассоциацию с другими заболеваниями и воздействие противоопухолевых лекарств. Патофизиологические механизмы, лежащие в основе развития СЗОЭ у детей с острым лейкозом, остаются недостаточно изученными. Необходимы дальнейшие исследования для более глубокого понимания данного состояния и разработки эффективных стратегий лечения и профилактики СЗОЭ. Таким образом, улучшение состояния пациентки после проведения симптоматического лечения и курса индукции ремиссии является положительным результатом, подчеркивающим важность дальнейшего изучения и оптимизации подходов к управлению СЗОЭ у детей с онкологическими заболеваниями.

Список литературы:

1. Hinchey J, Chaves C, Appignani B, et al. A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. *N Engl J Med*. 1996;334:494–500.
2. Kim SJ, Im SA, Lee JW, et al. Predisposing factors of posterior reversible encephalopathy syndrome in acute childhood leukemia. *Pediatr Neurol*. 2012;47:436–442.
3. Baytan B, Evim MS, Guler S, Gunes AM, Okan M. Acute central nervous system complications in pediatric acute lymphoblastic leukemia. *Pediatr Neurol*. 2015;53:312–318.
4. Banerjee JS, Heyman M, Palomaki M, et al. Posterior reversible encephalopathy syndrome: risk factors and impact on the outcome in children with acute lymphoblastic leukemia treated with Nordic protocols. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2018;40:e13–e18.
5. Parasole R, Petruzzello F, Menna G, et al. Central nervous system complications during treatment of acute lymphoblastic leukemia in a single pediatric institution. *Leuk Lymphoma*. 2010;51:1063–1071.
6. Khan RB, Sadighi ZS, Zabrowski J, Gajjar A, Jeha S. Imaging patterns and outcome of posterior reversible encephalopathy syndrome during childhood cancer treatment. *Pediatr Blood Cancer*. 2016;63:523–526.
7. Fugate JE, Rabinstein AA. Posterior reversible encephalopathy syndrome: clinical and radiological manifestations, pathophysiology, and outstanding questions. *Lancet Neurol*. 2015;14:914–925.
8. Narbone MC, Musolino R, Granata F, Mazzu I, Abbate M, Ferlazzo E. PRES: posterior or potentially reversible encephalopathy syndrome? *Neurol Sci*. 2006;27:187–189.
9. Irvin W, MacDonald G, Smith JK, Kim WY. Dexamethasone-induced posterior reversible encephalopathy syndrome. *J Clin Oncol*. 2007;25:2484–2486.
10. Nguyen MT, Virk IY, Chew L, Villano JL. Extended use dexamethasone-associated posterior reversible encephalopathy syndrome with cisplatin-based chemotherapy. *J Clin Neurosci*. 2009;16:1688–1690.
11. Hourani R, Abboud M, Hourani M, Khalifeh H, Muwakkit S. Lasparaginase-induced posterior reversible encephalopathy syndrome during acute lymphoblastic leukemia treatment in children. *Neuropediatrics*. 2008;39:46–50.
12. Ryan SA, Maceneaney P, O'Reilly SP, Moylan EJ, Power DG. Reversible posterior leukoencephalopathy induced by carboplatin and etoposide. *Med Oncol*. 2012;29:1287–1291.
13. Aulakh P, Fatakhov E, Koch CF, Jr, Kapil S. Posterior reversible encephalopathy syndrome with documented hyponatraemia. *BMJ Case Rep*. 2013;2013.

УДК: 616-073.75:616.831-009.24+616.831-005.1

Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna
7th City clinical hospital

OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454064>

ANNOTATION

Post-stroke epilepsy today is one of the important and serious complications of acute cerebrovascular accident, which significantly aggravates the post-stroke condition. Post-stroke epilepsy ranks third in the frequency of neurological problems in the elderly and ranges from 32.4% to 52.3% according to multicenter studies conducted in the USA and France. Stroke-related attacks are not uniform in nature. It is known that each subsequent epileptic seizure (EP) is associated with vital risk and worsening the prognosis of the course and control of epilepsy (Kwan P., Brodie M.J., 2000), especially in an elderly patient with a stroke.

Keywords: post-stroke epilepsy, antiepileptic drugs, hemorrhagic stroke, ischemic stroke.

Sobirova Donoxon Saidaskarxanovna
7-Shahar klinik shifoxonasi

INSULTDAN KEYINGI EPILEPSIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda insultdan keyingi epilepsiya o'tkir serebrovaskulyar vaziyatlarning muhim va jiddiy asoratlardan biri bo'lib, insultdan keyingi holatni sezilarli darajada yomonlashtiradi. Qo'shma Shtatlar va Fransiyada o'tkazilgan ko'p tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, insultdan keyingi epilepsiya qariyalarda nevrologik muammolar chastotasi bo'yicha uchinchi o'rinda turadi va 32,4% dan 52,3% ga teng. Qon tomirlari bilan bog'liq holatlar tabiatda bir xil emas. Ma'lumki, har bir keyingi epileptik tutqanoq (EP) hayotiy xavf bilan bog'liq va epilepsiya kursi va nazorati prognozini yomonlashtiradi (Kwan P., Brodie M.J., 2000), ayniqsa insultli keksa bemorlarda.

Kalit so'zlar: insultdan keyingi epilepsiya, antiepileptik dorilar, gemorragik insult, ishemik insult.

Собирова Донохон Саидаскархановна
7-городская клиническая больница

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

АННОТАЦИЯ

Постинсультная эпилепсия на сегодняшний день является одним из важных и серьезных осложнений острого нарушения мозгового кровообращения, которая в значительной степени отягощает постинсультное состояние. Постинсультная эпилепсия занимает третье место по частоте неврологических проблем у пожилых и составляет от 32,4% до 52,3 % по данным многоцентровых исследований, проведенных в США и во Франции Приступы, связанные с инсультом не однородны по своей природе. Известно, что каждый последующий эпилептический приступ (ЭП) сопряжен с витальным риском и ухудшением прогноза течения и контроля эпилепсии (Kwan P., Brodie M.J., 2000), тем более у пожилого пациента с инсультом.

Ключевые слова: постинсультная эпилепсия, противосудорожные препараты, геморрагический инсульт, ишемический инсульт.

Relevance In recent years, in all economically developed countries there has been a tendency towards an increase in the incidence of epilepsy in older age groups. In older people, the incidence of epilepsy is about 43 per 100,000 and increases with age, reaching 150 per 100,000 population aged 60 - 75 years (Hauser W.A., et.al., 2003). It is generally accepted that cerebrovascular diseases are one of the most significant risk factors for the development of symptomatic epilepsy in the elderly (Gecht A.B., 2005, Kirillovskikh O.N., Myakotnykh V.S., 2011) and account for 28–58%. In 30% of cases, epilepsy in patients over 60 years of age develops after a stroke (Forsgren L., Bucht G., 1996). Post-stroke epilepsy ranks third in the frequency of neurological problems in the elderly and ranges from 32.4% to 52.3% according to

multicenter studies conducted in the USA and France (Schneider N.A., 2003) Symptomatic epilepsy is twice as likely with hemorrhagic stroke compared with ischemic stroke [1]. Cortical location predicts seizure risk after hemorrhagic and ischemic cardiovascular disease [1]. Neurotransmitters and local irritation due to acute mass effect from cerebral hemorrhage, is a proposed pathophysiological mechanism underlying symptomatic epilepsy associated with cardiovascular disease [1].

Purpose of the study: to conduct an analytical review of the scientific literature of recent years concerning the features of the clinical course, diagnosis and treatment of post-stroke epilepsy in elderly patients.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000